

JISMONIY TARBIYA VA OMAVY SPORNI RIVOJLANISH MUAMMOLARI VA YECHIM YO'LLARI**Namozov Sherzod Nasimovich**

dzyodo-sport treneri

ABSTRACT Maqolada jismoniy tarbiya va sport sohasidagi fan ta'limining muammolari va yechimlari, sportchilarning jismoniy tarbiya va sport faoliyatida kasbiy ta'lim mezonlarini o'rganish, kasbiy sport ta'limida sport federatsiyalarining sport tashkilotlari bilan yaqin aloqasi, muammoli vaziyatlar va ta'limning sport tashkilotlari o'rtasida turli xil sport ta'limi tadqiqotlarini shakllantirish.

KALIT SO'ZLAR Sport faoliyatida tarbiyalash, sport ta'limining asosiy vazifa va maqsadlarini belgilash, sport ta'lim dasturlarini tashkil etish, jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar bozorini shakllantirish, sportchilarni turli sharoitlarda tarbiyalash.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil noyabrdagi 414-sonli qarorida ta'kidlanganidek, jismoniy tarbiya va sport sohasida malakali kadrlar tayyorlash, o'quv jarayonini xalqaro andozalarga moslashtirish va axborot texnologiyalarini raqamlashtirish orqali yuqori natijalarga erishish ko'zda tutilgan. boshqaruv tizimi, pedagogik va ilmiy salohiyatni yanada takomillashtirish va ilmiy tadqiqotlar sifatini tubdan yaxshilashga qaratilgan.

Oliy xalqaro reytingga ega bo'lgan xorijiy oliy ta'lim muassasasi dasturi bo'yicha ta'lim dasturlarini shakllantirish, dunyoning yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda talabalarning akademik almashinuvini ta'minlash hamda ta'lim olish, bakalavriyat va magistratura bosqichlarini akkreditatsiya qilish uchun keng sharoitlar yaratish. ixtisosliklari, talabalarda sport mahoratini doimiy ravishda oshirish va o'z shaxsini namoyon etish maqsadida kredit-modul tizimi asosida o'quv jarayonini tashkil etish, bitiruvchilarning diplom oldi amaliyoti asosida ularni o'quv mashg'ulotlariga jalb etish orqali tashkil etishdan iborat. O'quvchilarning bilim, malaka va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llash darajasidan kelib chiqqan holda, milliy terma jamoalarning xorijda o'quv-mashg'ulot yig'inlari, shuningdek xalqaro musobaqalar jarayoni, iqtidorli bitiruvchilarga sport hakami malaka toifasini belgilovchi sertifikatlar va ikkinchi darajali murabbiydir.

Kimdir baxt izlaydi, kimdir taxt. Kimdir boylik izlaydi, kimdir shon-shuhrat. Albatta, bu omon qolish uchun kurash usuli bo'lib, uni hamma xohlaydi: ammo, odamlar o'z harakatlari davomida biror narsa topishni xohlashadi, shuningdek, yo'qotishlarga duch kelishadi. Ro'zadagi tinchlik va osoyishtalik ko'p jihatdan ota-onalarning munosabatlariga bog'liq. Ota-ona sigir bo'lsa, bu o'z-o'zidan bolalarga ibrat bo'ladi, yaqin oilada o'sgan yoshlar ham otasidek shirin hayot kechiradilar. Oila jamiyatning asosidir. Oila sog'lom bo'lsa, millat ham sog'lom bo'ladi. Kelajak avlodning salomatligi, jismonan va ma'naviy barkamol bo'lishi uchun ham poydevor oilada qo'yiladi. Xalqimiz odatiga ko'ra, har bir inson umri davomida uchta ezgu ishni bajarishi, ya'ni 226 farzandni sog'lom va barkamol qilib tarbiyalash, oilasiga boshpana qurish, ezgu niyat bilan ko'chat ekish burchi qonimizga singib ketgan. Har bir ota-ona farzandining Komil bo'lib voyaga yetishini, Vatan oldidagi burchini munosib ado etishini orzu qiladi. Ma'naviy kamolotning birinchi bosqichi esa Jismoniy tarbiya va sportga yuqori saviyada e'tibor qaratishdan boshlanadi. Birinchi Prezidentimiz I.Karimovning quyidagi so'zlari bilan buni chuqurroq anglash mumkin: "Sport orqali bolaning dunyoqarashi o'zgaradi. Kecha nima qilarini

bilmay ko'chada yurgan bola ham ota-onasiga qaraydi. hunar o'rganib mehnat va sport mashg'ulotlari bilan band bo'lsa, oilada mehr-oqibat, ahillik, ayniqsa, o'g'il bolalarning sport maydonchalarida mardlik maktabi o'tadi". Komil avlodni tarbiyalash va tarbiyalash uchun, avvalo, ularda sportga mehr-muhabbatni shakllantirish zarurligi, bu ezgu maqsadlar yo'lida Prezidentimiz tomonidan barcha imkoniyatlar yaratib berilayotgani bugun barchaga ayondir.

Bugungi kunda bolalarni sportga ommaviy jalb etishni yanada kengaytirish maqsadida 1700 ta bolalar sporti inshootida 114,8 mingga yaqin sport seksiyalari faoliyat ko'rsatmoqda, bu 2020-yilga nisbatan 30 foizga ko'pdir.

Respublikamizdagi barcha Umut ta'lim maktablari, bolalar va o'smirlar sport maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari sport zallari va sport klublarida tashkil etilgan sport seksiyalari va guruhlariga 3,6 milliondan ortiq aholi jalb etilgan. Ularning 2,1 milliondan ortig'ini umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar o'quvchi va yoshlari tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Путин.В.В. Дзюдо: история, теория, практика / В.В.Путин, В.Б.Шестаков, А.Г.Левицкий. Архангельск: Дом «СК», 2000. – 154 с.

2. Писменский.И.А., Коблев.Я.К, Сытник. В.И. Многолетняя подготовка дзюдоистов. М., Физкультура и спорт, 1982. 382 с.

3. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyoti T., 2004.

4. Л.П.Матвеев. Теория и методика физической культуры. Москва, «Физкультура и спорт», 1991. 428 с.

5. Issurin V. Block periodization. Breakthrough in Sport Training. Michigan USA: Ultimate Athletes Concepts; 2008; p. 23.

6. Ерегина.С.В. Современные подходы к обучению технике двигательных действий (на примере дзюдо): Учебные пособие / С.В.Ерегина. – Южно-Сахалинск: Изд-во СахГУ, 2015. 144 стр.

7. Шулика Ю.А., Коблев Я.К., Невзоров В.М., Схаляхо Ю.М. Дзюдо. Система и борьба: Учебник для СДЮШОР, спортфаков вузов и училищ олимпийского резерва. Ростов Н/Д: Феникс, 2006.- 800с.

8. Razokovna, O. M. (2023). WAYS OF CHOOSING VOCABULARY IN ONLINE MUSIC AND DANCE TERMS DICTIONARIES. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain)*, 10-13.